

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA: COMPETÊNCIAS E LETRAMENTO EM DEBATE

DOI: 10.5281/zenodo.18460069

Andressa Silveira da Silva¹

¹Doutorado em Educação em Ciências – Universidade Federal do Rio Grande - FURG

andressa.silveira@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1410927809634758>

Suzi Samá²

²Doutorado em Educação em Ciências – Universidade Federal do Rio Grande - FURG

suzisama@furg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7849163598734846>

AT23: Tecnologias Digitais na Educação e na Pesquisa

RESUMO: A rápida popularização da Inteligência Artificial Generativa (IAG) tem provocado transformações na Educação, especialmente na formação inicial de professores. Diante da emergência desse fenômeno, este artigo tem como objetivo investigar, a partir de um recorte de uma revisão de escopo, como a produção científica tem abordado o desenvolvimento de competências e o letramento em IAG na formação inicial de professores da Educação Básica. O estudo deriva de uma revisão de escopo que mapeou 69 pesquisas publicadas entre 2020 e 2025, recuperadas em bases nacionais e internacionais. A análise temática permitiu organizar os resultados em quatro categorias: percepções e atitudes de futuros professores e formadores em relação à IAG; desenvolvimento de competências e letramento em IAG para a formação inicial de professores; aplicações da IAG na prática pedagógica e planejamento de ensino; e implicações éticas e uso responsável da IAG. Neste trabalho, apresenta-se apenas a análise da categoria relacionada ao desenvolvimento de competências e ao letramento em IAG. Os resultados apontam a necessidade de uma formação inicial intencional, que ultrapasse o uso instrumental da IAG e priorize o desenvolvimento de competências voltadas à compreensão crítica e à integração pedagógica dessas tecnologias. Também são evidenciados desafios relacionados à fragilidade curricular, à formação de professores formadores e ao risco de abordagens excessivamente tecnicistas. Conclui-se que o letramento em IAG constitui um eixo central para o fortalecimento da formação inicial docente diante das transformações educacionais contemporâneas.

Palavras-chave: Formação inicial do professor; Inteligência artificial; Letramento digital.

1. INTRODUÇÃO

A rápida popularização da Inteligência Artificial Generativa (IAG) tem provocado transformações na Educação, especialmente, na formação inicial de professores. Ferramentas generativas, capazes de gerar textos e imagens a partir de simples comandos, não apenas ampliam as possibilidades de inovação pedagógica, mas também tensionam o campo educacional. Diante disso, torna-se necessário fazer uma reavaliação crítica sobre o papel do

professor e as competências necessárias para a docência no século XXI.

A integração dessas tecnologias no contexto da Educação, tem se mostrado promissora (Pacheco et al., 2024). Contudo, essa incorporação está longe de ser neutra, pois envolve escolhas políticas, sociais e éticas que incidem diretamente sobre a prática docente (Williamson; Eynon, 2020). Apesar de sua crescente centralidade nos debates educacionais, a inserção da IAG na formação inicial docente ainda se configura como um campo em consolidação. A natureza recente dessas discussões, aliada à velocidade com que os avanços das tecnologias digitais são incorporadas à prática docente, impõe a necessidade de uma sistematização crítica sobre a produção científica que permita compreender como esse fenômeno tem sido abordado nos processos formativos docentes. Neste contexto, emerge a questão de pesquisa que norteia o presente estudo: Como a produção científica tem abordado o desenvolvimento de competências e o letramento em IAG na formação inicial de professores?

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo investigar, a partir de um recorte de uma revisão de escopo, como a produção científica tem abordado o desenvolvimento de competências e o letramento em IAG na formação inicial de professores da Educação Básica. Nesse viés, o presente estudo busca contribuir com o campo do Ensino ao oferecer uma síntese crítica sobre como a emergência da IAG reconfigura os processos formativos, problematizando as competências docentes e os desafios envolvidos na construção de um letramento crítico em IAG na formação inicial de professores.

2. METODOLOGIA

Este trabalho foi elaborado a partir de uma Revisão de Escopo realizada em quatro bases de dados de abrangência nacional e internacional: ERIC, SCOPUS, WEB OF SCIENCE e Periódico Capes. As buscas foram delimitadas temporalmente, abrangendo os últimos 5 anos (2020 a 2025) considerando a intensificação das discussões e publicações sobre IA na Educação a partir do ano de 2020, e a popularização do ChatGPT no final do ano de 2022. Para garantir a recuperação dos estudos mais relevantes ao objetivo da pesquisa, utilizamos as seguintes strings: ("Artificial Intelligence" OR "Generative Artificial Intelligence") AND ("Teacher education" OR "Pre-service teacher training" OR "Initial teacher education") para bases internacionais e ("Inteligência artificial" OR "inteligência artificial generativa" OR "ChatGPT") AND ("formação de professores" OR "formação docente") para bases nacionais.

Os estudos identificados nas bases de dados foram selecionados a partir de critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Incluíram-se pesquisas que abordassem o uso, as

percepções, as práticas ou os impactos da IAG em contextos educacionais, tendo como foco a formação inicial de professores ou futuros professores da Educação Básica. Excluíram-se, por sua vez, estudos que tratavam exclusivamente de sistemas de IA não generativos ou que mencionassem a IAG de forma superficial, sem análise ou discussão de suas implicações para a formação docente, bem como aqueles direcionados a públicos distintos da formação inicial, como estudantes da Educação Básica, professores em exercício sem vínculo com a formação inicial ou profissionais de outras áreas. Também não se consideraram editoriais, resenhas, comentários, notícias e capítulos teóricos sem base empírica, por não se enquadrarem como estudos de pesquisa científica.

O processo de seleção dos artigos ocorreu em etapas. Inicialmente, a busca nas bases de dados resultou em um total de 257 artigos. Após a remoção das 58 duplicatas, ficaram 199 estudos, dos quais 129 foram excluídos na triagem por meio da leitura dos títulos e resumos, aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão. Dos 70 estudos selecionados para leitura completa, um não foi localizado, totalizando 69 estudos incluídos no corpus final desta Revisão de Escopo. Os dados dos estudos selecionados foram organizados em uma planilha eletrônica¹ no Microsoft Excel, e analisados por meio da Análise Temática proposta por Braun e Clarke (2006), resultando em quatro categorias temáticas: (1) Percepções e atitudes de futuros professores e formadores em relação à IAG, (2) Desenvolvimento de competências e letramento em IAG para a formação inicial de professores, (3) Aplicações da IAG na prática pedagógica e planejamento de ensino; e (4) Implicações éticas e uso responsável da IAG. De forma a aprofundar a discussão e respeitar o limite de páginas, neste texto trabalhamos apenas a segunda categoria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A categoria Desenvolvimento de competências e letramento em IAG para a formação inicial de professores, composta por 25 estudos, evidencia a necessidade de uma formação inicial docente intencional e estruturada para a inserção da IAG no contexto educacional. Os trabalhos analisados convergem na proposição de referenciais formativos e competências específicas que possibilitem aos futuros professores atuarem de forma crítica diante dessas tecnologias. Nessa perspectiva, a discussão desta categoria abrange o desenvolvimento de competências em IAG, a importância do letramento digital específico para o uso destas

¹ A planilha eletrônica está disponível no seguinte link: <https://11nk.dev/8j6Ah>

ferramentas e os desafios enfrentados pelos programas de formação docente.

Conforme aponta a literatura, a formação inicial docente precisa contemplar um letramento em IA multifacetado. Tal perspectiva pressupõe a compreensão crítica do funcionamento da IAG, suas potencialidades e limitações, bem como suas implicações éticas, superando abordagens restritas ao uso instrumental da ferramenta (Ayanwale et al., 2024; Sperling et al., 2024). Esse letramento pode ser traduzido, sobretudo, a partir do desenvolvimento de duas competências centrais: a habilidade de elaborar prompts eficazes, (engenharia de prompts) para fins pedagógicos (Hsu, 2025; Jacobsen; Weber, 2025) e a capacidade de avaliar criticamente os resultados produzidos pela IA, integrando-os de forma reflexiva ao Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (TPACK) (Mishra; Koehler, 2006) cuja relevância se intensifica no contexto da IAG (Goldman; Carreon; Smith, 2024; Segal; Biton, 2024; Sperling et al., 2024).

O desenvolvimento do pensamento crítico e a capacidade de avaliar e refletir sobre os resultados gerados pela IAG são apontados como competências essenciais que devem ser fomentadas pela formação (Alexandrowicz, 2024; Buendgens-Kosten, 2024). Assim como a conscientização ética e o uso responsável dessas tecnologias (Alexandrowicz, 2024; Eaton, 2024; Molinari; Ramos, 2024). Tais competências visam transformar o papel docente, uma vez que a formação passa a preparar os futuros professores não apenas para utilizar a IAG, mas também para ensinar sobre ela em sala de aula (Alexandrowicz, 2024; Eaton, 2024). Esse movimento implica uma transformação na identidade docente, deslocando o professor da posição de usuário passivo da tecnologia para a de colaborador, capaz de fomentar sua própria agência e a de seus alunos (Zhai, 2024; Mouta; Torrecilla-Sánchez; Pinto-Llorente, 2025).

Nesse cenário, o marco referencial da UNESCO oferece contribuições relevantes ao delinear as competências em IA que sustentam o uso ético, crítico e responsável das ferramentas generativas. O documento destaca tanto a compreensão das capacidades, limitações e riscos dos sistemas de IA, quanto o desenvolvimento de competências para reconhecer vieses, assegurar transparência e subsidiar a tomada de decisões informadas (UNESCO, 2025). Para a formação inicial de professores, esse referencial reforça a importância dos currículos articularem habilidades técnicas com as dimensões críticas e éticas, alinhando-se às exigências evidenciadas pela literatura.

Contudo, o caminho para concretizar essa visão é permeado por desafios significativos. O primeiro obstáculo refere-se ao conhecimento prévio limitado e, por vezes, equivocado que os futuros professores apresentam sobre a IAG (Hesse; Helm, 2025). Essa lacuna é intensificada

pelo fato de que grande parte dos currículos de formação, ainda não incorporaram o letramento em IA de forma significativa, tratando-se de um tema pouco explorado no campo da formação inicial de professores (Sperling et al., 2024; Molinari; Ramos, 2024). Soma-se a isso o fato de que a maioria dos professores formadores não possuem o conhecimento necessário para conduzir essa transformação, o que evidencia a urgência de se investir na formação dos formadores (Estaiteyeh; McQuirter, 2024; Eaton, 2024).

Além dessas limitações, aspectos relacionados à infraestrutura e a resistência à mudança também se colocam como obstáculos. A escassez de recursos tecnológicos e as desigualdades de acesso podem inviabilizar propostas formativas em determinados contextos educacionais (Mustopa et al., 2024; MacDowell et al., 2024). Do mesmo modo, resistências institucionais e individuais à inovação demandam esforços contínuos para a superação de crenças e práticas arraigadas (Mouta; Torrecilla-Sánchez; Pinto-Llorente, 2025; Marcom; Porto, 2023). Destaca-se, ainda, o risco de uma abordagem formativa excessivamente tecnicista, que negligencie as dimensões éticas, sociais e pedagógicas da IAG, resultando em práticas superficiais e pouco críticas no uso da ferramenta (Sperling et al., 2024).

Em síntese, os estudos mapeados nesta categoria indicam que, a consolidação de uma docência crítica e tecnologicamente letrada demanda a superação de uma série de desafios. Tal processo requer ações articuladas que envolvam investimento em infraestrutura, formação continuada em diferentes níveis, revisão e atualização curricular, bem como o incentivo de pesquisas que aprofundem a compreensão sobre as necessidades formativas no contexto da IAG (Berber et al., 2025; Hesse; Helm, 2025).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo investigar, a partir do recorte de uma revisão de escopo, como a produção científica tem abordado o desenvolvimento de competências e o letramento em IAG na formação inicial de professores da Educação Básica. Embora a IAG seja capaz de dinamizar e personalizar as práticas docentes, persistem preocupações com as lacunas formativas, riscos de dependência tecnológica e ameaças à autonomia intelectual, sobretudo diante do letramento digital ainda incipiente dos futuros professores. Diante disso, os resultados convergem na compreensão de que a formação inicial docente exige mais do que o domínio técnico das ferramentas generativas, demandando uma formação que articule compreensão crítica, intencionalidade pedagógica e responsabilidade ética.

Os achados indicam que o letramento em IAG é compreendido como um processo formativo que envolve, sobretudo, a capacidade de orientar pedagogicamente o uso dessas tecnologias e de analisar, de forma reflexiva, os resultados por elas produzidos. Essas competências estão associadas a mudanças no papel do professor, que passa a atuar como um mediador no uso consciente da IAG, e não apenas como usuário da tecnologia. Apesar desse reconhecimento, a literatura aponta limitações importantes para a efetivação desse movimento na formação inicial. Destacam-se a fragilidade do conhecimento prévio dos futuros professores, a baixa presença do letramento em IA nos currículos formativos, a necessidade de qualificação dos professores formadores e as condições institucionais e estruturais que dificultam a implementação de propostas formativas mais consistentes.

Como contribuição, este recorte da revisão de escopo sistematiza elementos centrais que caracterizam o debate atual sobre as competências e o letramento em IAG na formação docente inicial, oferecendo subsídios para a reflexão curricular e para o planejamento de ações formativas alinhadas às demandas contemporâneas da docência. Por fim, destacamos a necessidade das investigações futuras aprofundarem como essas competências podem ser desenvolvidas nas práticas formativas, dando ênfase aos modelos curriculares e as estratégias pedagógicas voltadas à formação inicial e à formação de professores formadores, de modo a avançar na consolidação de uma docência crítica no contexto da IAG.

REFERÊNCIAS

ALEXANDROWICZ, V. A. Artificial Intelligence Integration in Teacher Education: Navigating Benefits, Challenges, and Transformative Pedagogy. **Journal of Education and Learning**, 13(6), 346-364, 2024. Disponível em: <https://ccsenet.org/journal/index.php/jel/article/view/0/50918>. Acesso em: 14 jul. 2025.

AYANWALE, M. A. *et al.* Examining artificial intelligence literacy among pre-service teachers for future classrooms. **Computers and Education Open**, 6, 1-15, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266655732400020X?via%3Dihub>. Acesso em: 10 jul. 2025.

BERBER, S. *et al.* Artificial Intelligence in Chemistry Research—Implications for Teaching and Learning. **Journal of Chemical Education**, 102, 445-1456, 2025. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.4c01033>. Acesso em: 8 jul. 2025.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. **Qualitative Research in Psychology**, 3(2), 77-101. 2006.

BUENDGENS-KOSTEN, J. “Just a Pocket Knife, Not a Machete”: Large Language Models in TEFL Teacher Education and Digital Text Sovereignty. **Technology in Language Teaching & Learning**, 6(1), 1-16, 2024. Disponível

em:<https://www.castledown.com/journals/tltl/article/view/tltl.v6n1.1192>. Acesso em: 5 jul. 2025.

EATON, S. E. Pre-Service Teacher Education in a Postplagiarism World: Incorporating GenAI Into Teacher Training. **Brock Education Journal**, 33(3), 11-16, 2024. Disponível em: <https://journals.library.brocku.ca/brocked/index.php/home/article/view/1175>. Acesso em: 12 jul. 2025.

ESTAITEYEH, M.; MCQUIRTER, R. Generative or Degenerative?! Implications of AI Tools in Pre-Service Teacher Education and Reflections on Instructors' Professional Development. **Brock Education Journal**, 33(3), 75-98, 2024. Disponível em: <https://journals.library.brocku.ca/brocked/index.php/home/article/view/1176>. Acesso em: 3 jul. 2025.

GOLDMAN, S. R.; CARREON, A.; SMITH, S. J. Exploring the Integration of Artificial Intelligence into Special Education Teacher Preparation through the TPACK Framework. **Journal of Special Education Preparation**, 4(2), 52-64, 2024. Disponível em: <https://openjournals.bsu.edu/JOSEP/article/view/5537>. Acesso em: 14 jul. 2025.

HESSE, F.; HELM, G. Writing with AI in and beyond teacher education: Exploring subjective training needs of student teachers across five subjects. **Journal of Digital Learning in Teacher Education**, 41(1), 21-36, 2025. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21532974.2024.2431747>. Acesso em: 12 jul. 2025.

HSU, H. P. From Programming to Prompting: Developing Computational Thinking through Large Language Model-Based Generative Artificial Intelligence. **TechTrends**, 69, 485-506, 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11528-025-01052-6>. Acesso em: 5 jul. 2025.

JACOBSEN, L. J.; WEBER, K. E. The Promises and Pitfalls of Large Language Models as Feedback Providers: A Study of Prompt Engineering and the Quality of AI-Driven Feedback. **AI**, 6(2), 1-17, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2673-2688/6/2/35>. Acesso em: 7 jul. 2025.

MACDOWELL, P. *et al.* Preparing Educators to Teach and Create With Generative Artificial Intelligence. **Canadian Journal of Learning and Technology / La Revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie**, 50(4), 1-23, 2024. Disponível em: <https://cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/28606>. Acesso em 14 jul. 2025.

MARCOM, J. L. R.; PORTO, A. P. T. O uso da Inteligência Artificial na Educação com Ênfase à Formação Docente. **Revista de Ciências Humanas**, 24(3), 229 -246, 2023. Disponível em: <https://revistas.fw.uri.br/revistadech/article/view/4584>. Acesso em: 8 jun 2025.

MISHRA, P.; KOEHKER, M. Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. **Teachers college record**, 108(6), 1017-1054, 2006. Disponível em: https://onezoneheights.pbworks.com/f/MISHRA_PUNYA.pdf. Acesso em: 1 jul. 2025.

MOLINARI, A.; RAMOS, S. A Formação Inicial de Professores em Tempos de Inteligência Artificial: Foco nas Percepções dos Formadores. **Cadernos de Letras da UFF**, 35(69), 65-89,

2024. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/cadernosdeletras/article/view/63616>. Acesso em 7 jul. 2025.

MOUTA, A.; TORRECILLA-SÁNCHEZ, E. M.; PINTO-LLORENTE, A. M. Comprehensive professional learning for teacher agency in addressing ethical challenges of AIED: Insights from educational design research. **Education and Information Technologies**, 30, 3343-3387, 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-024-12946-y>. Acesso em 13 jul. 2025.

MUSTOPA, M. *et al.* Challenges in Artificial Intelligence Development in Higher Education in China, India, and Indonesia: International Students' Perspectives. **International Journal of Learning, Teaching and Educational Research**, 23(2), 354-373, 2024. Disponível em: <https://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/9598/pdf>. Acesso em: 10 jul. 2025.

PACHECO, R. D. *et al.* Os Impactos da Inteligência Artificial na sala de aula. **Revista Foco**, 17(6), 1-13, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n6-104>. Acesso em: 11 set. 2025.

SEGAL, R.; BITON, Y. The contribution that utilizing generative AI for problem posing makes to pre-service high school mathematics teachers' TPACK. **International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology**, 12(6), 1559-1582, 2024. Disponível em: <https://ijemst.com/index.php/ijemst/article/view/736>. Acesso em: 5 jul. 2025.

SPERLING, K. *et al.* In search of artificial intelligence (AI) literacy in teacher education: A scoping review. **Computers and Education Open**, 6, 1-13, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666557324000107?via%3Dihub>. Acesso em: 6 jul. 2025.

UNESCO. **Marco referencial de competências em IA para estudantes**. Paris: UNESCO, 2025. 76p. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000394281/PDF/394281por.pdf.multi.page=1&zoo m=auto,-13,680>. Acesso em: 10 dez. 2025.

WILLIAMSON, B.; EYNON, R. Historical threads, missing links, and future directions in AI in education. **Learning, Media and Technology**, 45(3), 223–235, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1798995>. Acesso em: 11 set. 2025.

ZHAI, X. Transforming Teachers' Roles and Agencies in the Era of Generative AI: Perceptions, Acceptance, Knowledge, and Practices. **Arxiv**, 1, 1-16, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2410.03018>. Acesso em: 14 jul. 2025.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.